

АЙРИМ РОМАН-ГЕРМАН ҲУҚУҚ ТИЗИМИ ДАВЛАТЛАРИДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИ ЎТАШ ТИЗИМИ

Рахмонов З.З.

**Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги
Тошкент давлат юридик университети
мустақил изланувчиси**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11349141>

Аннотация. ушбу мақолада айрим роман-герман ҳуқуқ тизими давлатларида давлат фуқаролик хизматчисининг ҳуқуқий мақоми, хизматни ўташ тизими, ҳуқуқий асослари ва ўзига хос жиҳатлари муҳокама қилинган. Шунингдек, халқаро тажриба асосида Ўзбекистонда давлат фуқаролик хизмати институтини янада такомиллаштиришга оид таклифлар берилган.

Давлат фуқаролик хизматини ўташ – давлат хизматчисининг ҳуқуқий ҳолатига таъсир кўрсатувчи юридик фактлар ва ҳокимият субъектлари индивидуал актларининг тизимидир. У давлат лавозимини эгаллаб турган шахснинг хизмат ҳолатининг ўсишидир [1]. Яъники, давлат хизматига кириш, хизмат бўйича ҳаракатланиш, аттестация, рағбатлантиши асослари ва турлари ҳамда хизматдан чиқишни ўз ичига оладиган жараён ҳисобланади.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, айрим ривожланган хорижий мамлакатларнинг давлат фуқаролик хизматини ўташга доир тажрибасини таҳлил қилиш ва миллий қонунчиликни такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш долзарб ҳисобланади. **Германия**да бир қатор мамлакатларда бўлганидек давлат хизмати “ижтимоий Германия” ёки “оммавий хизмат” деб аталади [2]. Германияда давлат хизмати соҳасидаги ислоҳот XVIII асрда Фридрих-Вильгельм I томонидан бошлаб берилган бўлиб, у давлат хизматидаги аскарлар фаолиятини тартибга солишга қаратилган ҳужжат қабул қилишига бориб тақалади. 1919 йилда охириги монархия қулагандан сўнг Веймар конституцияси тасдиқланди ва ушбу ҳужжатда давлат хизматчиларининг ҳамда партиясиз характердаги давлат хизматчиларининг ҳуқуқий мақоми белгиланди [3]. Германиядаги давлат хизмати бошқа давлатларга қараганда марказлашмаган ёпиқ модел сифатида тан олинади. Бу модел қуйидаги хусусиятлари билан ажралиб туради:

- сиёсий тайинловларнинг давлат хизматига таъсир қилиши;
- давлат хизматининг аниқ иерархик тизими;
- кўп босқичли кадрлар танлаш тизими;
- давлат хизматчисининг юқори ижтимоий маъқеи;
- давлат хизматчиларининг ҳуқуқ ва ижтимоий ҳимоясининг умрбод таъминланиши. Давлат хизматчилари давлат секторида ишлайдиган хизматчилар (Beamter), давлат ташкилотларида бюджет маблағларида маош оладиган сиёсий-ҳуқуқий ўрнига эга бўлган хизматчилар (Angestellten) ва фуқаролик шартномаси асосида ишлайдаган хизматчилар (Arbeiter) тоифасидан иборат [4].

Шунингдек, ГФРда давлат хизматида лавозимлар поғонасида кўтарилишнинг муҳим бир шarti бу узлуксиз таълим ҳисобланади. Яъники, бу давлатда давлат хизматчиларининг бошланғич тайёргарлиги билан шуғулланадиган университетлар

ташқари бошқа ўқув муассасалари ҳам мавжуд. Давлат хизматида мансабдор шахслар айнан мана шундан ўқув муассасаларида малака ошириш махсус курсларидан ўтишга мажбур. Мазкур малака ошириш курслари тегишли фаолият турлари бўйича ўтказилади, мисол учун иқтисодчилар юридик фанларга оид малакасини оширса, ҳуқуқшунослар эса аксинча, иқтисод бўйича ўз малакасини доимий ошириб боради. Раҳбарлик лавозимларида эндигина иш бошлаётган мансабдор шахслар эса махсус курсларни ўқиши зарур.

Яна бир ривожланган давлат Францияда давлат хизмати ёпиқ системага асосланганлиги, иерархик ва буйсунув тартибидаги хизмат эканлигини билан ажралиб турган. Бу давлатда давлат хизмати “карьерга конценцияси”га тайинланлиги билан ажралиб туради. Яъни давлат хизматига кирган шахс ўз хизмати бўйича фидойи ва ҳалол меҳнат қиладиган бўлса, карьера зинапоясига қараб кўтарилишига йўналиш олиши мумкин. Шунингдек, Франция давлат хизмати тизимининг муҳим хусусиятларидан бири баъзи лавозимларни эгаллаш учун ишга кирувчининг қобилияти, мутахассисликка эгаллиги, малакаси даражасини исботловчи ҳужжат (диплом) талаб этилади, шунингдек, ички танловларда давлат хизматига талабгорнинг меҳнат стажи ҳам эътиборга олинади [5].

Давлат хизматининг “ёпиқ” моделини **Италия** давлатида ҳам кўришимиз мумкин. Бу модел қатъий карьерали тизим ҳисобланади ва муайян тизимнинг ўзида лавозим бўйича ўсиб боришга асосланади [6]. Италияда 1983 йил 29 март куни ушбу соҳани тартибга соладиган махсус “Давлат хизмати тўғрисида”ги қонун қабул қилинди. Ушбу қонунда республикадаги мавжуд барча давлат хизмати турларини тартибга солишга оид нормалар белгиланди. Шунингдек, Италияда давлат хизматида фаолият юритаётган ходимларнинг кўпчилик қисми олий маълумотга эга кадрлар ҳисобланади. Одатда кўпчилик давлат хизмати лавозимларига университет даражасидаги диплом етарли бўлса-да, лавозимга тайинланганидан сўнг касбий тайёргарликдан ўтиши керак. Касбий тайёргарлик соҳалар бўйича билим берадиган университетларда ташкил этилади. Кадрларнинг 54 фоизи университетларнинг юридик факултетларини тамомлаган ёки “давлат бошқаруви” мутахассислигини олган.

Ривожланган давлатдан яна бири **Швейцария** ҳисобланади ва бу давлатда молияни бошқаришдан тортиб, хавфсизлик ва кўриқлаш хизматлари ҳам давлат хизмати сифатида қаралади. Давлат хизмати бўйича таълим тизими ҳам эътиборга лойиқ. Хусусан, фақатгина давлат бошқарувининг ўзида 300 дан ортиқ ўқувчилар ва студентлар давлат хизмати бўйича 50 дан ортиқ йўналишлар бўйича ўқитилади. Давлат ташкилотида яхши лавозимни эгаллашни хоҳлаган талабгор яхши сертификат ва ижобий топширилган тест натижасига эга бўлиши керак. Шунингдек, давлат хизматчиларининг касбий лайоқати тест ёрдамида текшириб борилади. Бу каби тестлардан кўзланган мақсад:

- муносиб номзодни саралаб олиш;
- касб учун зарар бўлган кўникмаларни текшириш;

Юқорида кўриб ўтган ривожланган давлатлар тажрибаси асосида миллий қонунчиликда давлат фуқаролик хизмати институтини такомиллаштириш бўйича қуйидагича хулоса қилишимиз мумкинки:

биринчидан, “давлат хизматчиси” ва “давлат фуқаролик хизматчиси”ни бир-биридан

фарқлаш учун, давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестрини ишлаб чиқиш зарур. Шунингдек, “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида” қонундан фарқли равишда “Давлат хизмати” тўғрисидаги алоҳида қонун ишлаб чиқиш ҳам мақсадга мувофиқ.

иккинчидан, Ўзбекистон Республикасида давлат фуқаролик хизматида кирган шахс ўз хизмати бўйича фидойи ва ҳалол меҳнат қиладиган бўлса, карьера зинапоясига қараб кўтарилишига йўналиш олиши учун “карьера концерцияси”ни қўллашнинг аниқ тартибларини белгилаш

учинчидан, Ўзбекистон Республикасида раҳбар лавозимни эгаллаган давлат фуқаролик хизматчини мажбурий бўлган касбий тайёргарликдан ўтиш тизимини яратиш керак.

References:

1. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С.167
2. Зуммер Р., Пюлер К.-П. Правовые основы государственной службы в ФРГ. – Мюнхен, Брюль, 2001.
3. Der öffentliche Dienst in Deutschland, 2006.
4. Goetz K. The development and current features of German civil service system. In: Meer F. M.van der(ed.). Civil service systems in Western Europe. Aldershot: Edward Edgar, 2011. https://studme.org/293680/management/gosudarstvennaya_sluzhba_germanii
5. Archive: Public employment – France. [https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Archive:Public_employment - France&oldid=369054](https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Archive:Public_employment_-_France&oldid=369054)
6. Давлат бошқаруви соҳасидаги мутахассислар (бошқарув кадрлари)ни тайёрлаш тизими: миллий ва хорижий тажриба. Ахборот-таҳлилий маълумотнома. // Хусанов О., Рахимова Д., Қодиров А., Асадов Ш. – Т.: Taffakkur qanoti, 2019. – Б. 9.